

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054837**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

НИШОНОВ Элдоржон Музафар ўғли

майор, Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси Тарбиявий ишлари ташкил этиши ва мукофотлаш

бўлими бош инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195073>

БЕЗОРИЛИККА ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ, СОДИР ЭТИШ ВА ЯШИРИШ ПАЙТИДА ИЗЛАРНИ АНИҚЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада безорилик жиноятининг криминалистик тавсифининг элементи ҳисобланган безориликка тайёргарлик кўриш, содир этиш ва яшириш пайтида изларни аниқлаш ҳақида сўз юритилиб, безориликнинг содир этиш усуллари ва вақтлари таҳлил қилинган. Жиноят изларини олиниши амалиётини ўрганиб, унда учраётган айрим муаммоларга тўхталиб ўтиб бу бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Муаллиф томонидан жиноят излари энг кўп қоладиган жойларни аниқлаш нафақат жиноятни иссиқ изидан фош этиш ва тергов қилишга, балки уни олдини олишга ҳам хизмат қилиши мумкинлигини асослантирган. Безорилик содир этишнинг жойи ва вақтлари таҳлил қилиниб, безориликнинг энг содир этилётган жойи ва вақтлари аниқланган. Ҳар қандай безорилик содир этилганда моддий ва идеал изларни аниқлаш йўллари асослантирилган.

Калит сўзлар: Безорилик, криминалистик тавсиялар, тасниф, типик вазиятлар, тергов, жиноят излари, қайноқ излар, жамоат тартиби, уриш-дўппослаш, шикаст етказиш, нобуд қилиш, бир гуруҳ шахслар.

НИШАНОВ Элдоржон Музафар угли

Главный инспектор отдела поощрения и воспитательной

работы Академии МВД Республики Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, СОВЕРШЕНИИ И СОКРЫТИИ ХУЛИГАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ

АННОТАЦИЯ

В этом Мақоладе были поставлены под сомнение методы и время совершения буллинга, выявлены следы во время подготовки, совершения и сокрытия буллинга, что считается элементом криминалистического описания преступления буллинга. В ходе встречи стороны обсудили вопросы и перспективы сотрудничества, а также предложения и рекомендации. Автор хотел бы выразить свое мнение об энг Кыргызстане жойларни, в частности, разоблачение этиша и торгова қилишга, а также ольшга олдин также служил авторитетным деятелем. Были оценены место и время совершения издевательств, а также определены наиболее вероятные место и время издевательств. Способы идентификации материальных и идеальных следов оправданы, когда происходит какое-либо издевательство.

Ключевые слова: Хулиганство, криминалистические рекомендации, классификация, типичные ситуации, расследование, криминальные следы, кипящие следы, общественный порядок, наезд, травма, смерть, группа лиц.

NISHANOV Eldorjon Muzafar ugli
*mayor, home of the Inspector General of the Department of organization
and award of educational work of the Academy
of the Ministry of affairs*

FEATURES OF IDENTIFYING TRACES WHEN PREPARING, COMMITTING AND HIDING BULLYING

ANNOTATION

In this Macola, the methods and times of the commission of bullying were put into question, identifying traces during the preparation, Commission and concealment of bullying, which is considered an element of the criminalistic description of the crime of bullying. During the meeting, the parties discussed issues and prospects of cooperation, as well as proposals and recommendations. The author would like to express his opinion about eng Kyrgyzstan joylarni, in particular, the exposure of Etish and Tergov kilishga, as well as Olshga Oldin also served as an authoritative figure. The place and times of committing bullying have been estimated, and the most likely place and times of bullying have been determined. Ways to identify material and ideal traces are justified when any bullying occurs.

Key words: Bullying, criminalistic recommendations, classification, typical situations, investigation, criminal traces, boiling traces, Public Order, hit-and-run, injury, death, a group of individuals.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “**Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш-давр талаби**” мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқида “Бугунги кунда маҳалладаги, айниқса, уюлмаган ёшларнинг тақдири билан ким кизиқаяпти? Болалар кимлар билан ҳамсухбат бўлаётгани, ўқишга қачон бориб, қачон келаётганини ким назорат қилаяпти? Ёшлар, хусусан, ўсмирлар орасида безорилик, жиноятлар сони ортишига қандай омиллар сабаб бўлаяпти? Баъзи ёшларимиз учун меҳр оқибат, ахлоқ-одоб тушунчалари бутунлай бегона бўлиб бораётгани, уларда бефарқлик, масъулиятсизлик, меҳнат қилмасдан кун кўришга интилиш каби иллатлар пайдо бўлаётгани – аччиқ бўлса-да, ҳақиқат” деб бнжиз таъкидламаган эдилар [1, Б.2].

Безориликнинг криминалистик тавсифининг ушбу элементи моддий изларнинг қолиши ҳамда жиноят воқеаси инсонлар онгида акс эттирилиши тўпламидир. Е.И.Зуев ҳақли равишда таъкидлаган эдики, “**Изларга кўра жиноят содир этиш усулини, усул бўйича эса - субъектнинг излари ва шахсий хусусиятлари ҳақида ҳукм чиқариш мумкин**” [2, Б.79].

Масалан, безори ўқотар қурол ишлатганлигини аниқлаб, ўқларни, гильзаларни, ўқ изларини қидириш чораларини кўриш ва версиялардан бири сифатида безориликни қуролларни сақлаш лицензияси (рухсатномаси)га эга бўлган шахс томонидан содир этилганлиги ҳақидаги версияни текшириш лозим.

Безорилар қолдирган деярли барча излар жиноят содир этилган вазият билан чамбарчас ва ўзаро боғлиқдир. Хусусан, бундай безорилик, қоида тариқасида, жамоат жойларида ва рухсат этилмаган шахслар иштирокида содир этилиши ходиса содир бўлган жойда бармоқлар ва поябзал изларини аниқлаш, қайд этиш ва олиб қўйишда жиддий қийинчиликларни олдиндан белгилаб беради, яъни жиноятнинг моддий излари ва аксинча, кўрсатувларнинг шаклланишига ёрдам беради.

В.И.Захаревский безорилик ҳолатларида моддий изларга етарлича эътибор берилмаётганини таъкидлаган [3, Б.15].

Дарҳақиқат, безорилик жиноятида исботлаш жараёнининг 76 фоизи асосан жабрланувчилар, гувоҳлар ва гумон қилинувчилар (айбланувчилар) ва ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракати ташкил этган.

Безорилик жиноятини тергов қилиш амалиётини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, содир этилган безорилик бўйича кўпинча аниқ ва яхши кўринадиган излар олинади. Бармоқлар ёки инсон терисининг бошқа қисмларининг излари, кўринмайдиган, аммо кейинчалик содир этилган безориликни исботлаш жараёнида фойдали бўлиши мумкин бўлган микрообъектлар изларини аниқлаш чоралари кўрилмаётганлиги маълум бўлди.

Амалиётчиларнинг фикрига кўра, безориликни содир этиш ва яширишнинг аниқ кўринадиган моддий излари кўпинча қуйидаги жойларда қолаётганлиги маълум бўлди:

1) ходиса содир бўлган жойда (полда, асфальтда, олд эшикларда, деразаларда, деворларда, уй жиҳозларида, транспорт воситаларида ва ичида ва бошқалар) - 86 фоиз ҳолларда;

2) жиноятчида, унинг кийими ва буюмларида - 35 фоиз ҳолларда;

3) безори яшаш жойида - амалда 30 фоиз ҳолларда;

4) жабрланувчида, унинг кийими ва нарсаларида - 25 фоиз ҳолларда;

5) ходиса содир бўлган жойга туташ ҳудудда, қўшни биноларда - 11 фоиз ҳолларда;

6) ҳуқуқбузарнинг иш жойида – 1 фоиздан бир оз камроқ ҳолларда.

Амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, қоида тариқасида, безорилик ҳолатларида ходиса содир бўлган жойда қуйидаги ашёлар ва моддий излар қолади ва топилади:

а) жиноят қуроллари – 60 фоиздан ортиқ ҳолларда;

б) модданинг излари, кўпинча жигарранг ранг - 20 фоиз ҳолларда;

в) транспорт воситалари - 76,5 фоиз;

г) микрообъектлар (мато толалари, шиша парчалари ва бошқалар) - 5,5 фоиз;

д) ўқлар, гильзалар, патронлар 1 фоиздан бир оз кўпроқ;

е) жабрланувчининг кийимлари - 5 фоиз ҳолларда;

ж) сигарет қолдиғи - 2 фоиз ҳолларда;

з) жиноятчининг кийими ва поябзали - 1 фоиз ҳолларда.

Шу билан бирга, 24 фоиздан ортиқ ҳолларда моддий излар топилмаган ва кўпинча улар умуман қидирилмаган, фақат воқеа ҳолати қайд этилган.

Безорилик содир этиш ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари кўпинча қолдирилган изларни жиноятга алоқадор бўлмаган, лекин ходиса содир бўлган жойда мавжуд бўлган бошқа объектлардан ажратишни қийинлаштиради. Охириги нарсаларга қуйидагилар қиради: пичоқлар, синган шишалар, гильзалар, қон излари ва бошқалар, сигарет қолдиқлари, қўл ва (ёки) оёқ излари, одамлар гавжум жойларда кўп бўлган излар.

Безориликнинг ҳақиқий изларини бошқа из ва ашёлардан ажратиш турувчи муҳим омил, бу уларнинг ходиса содир бўлган жойда бўлиш кўрсатмаси бўлиб, уларни ҳолати, жойлашуви, ифлосланиши ва ҳоказолар билан баҳолаш мумкин). Масалан, занглаган патрон қутиси ва пичоқ; қаттиқ ифлосланган ва бошқа бундай излар билан “бир-бирига ёпишган” поябзал излари, эҳтимол, ҳозиргина содир этилган безорилик билан боғлиқ бўлмайди.

Шубҳасиз, жиноят қуроли қатта далил қийматига эга. Криминалистика нуқтаи назаридан у бир вақтнинг ўзида иккита жиҳатга қизиқиш уйғотади:

Биринчидан, жиноят қуроли ўз-ўзидан ашёвий далилдир, баъзи турдаги асбоблар (қурилиш асбоблари, оғир ҳажмли буюмлар ва бошқалар) уни қўллаган шахснинг маълум белгиларидан, яъни жисмоний куч, қурол яшаш ва улардан фойдаланиш маҳорати ва бошқалардан далолат беради.

Иккинчидан, кўзга ташланмайдиган ёки кўринмайдиган бармоқлар ёки инсон терисининг бошқа қисмларининг излари жиноятчининг ўша ерда бўлганлиги фактини исботлашда қатта аҳамиятга эга.

Учинчидан, папилляр чизиқлари бўлган терининг излари папилляр нақшнинг кўрсатилган намунаси нуқтаи назаридан ҳам, бу излар ҳосил бўлган тер-ёғли модданинг ўзи нуқтаи назаридан ҳам криминалистик жиҳатдан қизиқиш уйғотади. Генотипик текширув жиноят қуролида топилган тер-ёғли модда бўйича аниқ шахсни аниқлаш имконини беради, ҳаттоки бармоқ изини идентификация қилиш учун мос папилляр чизиқлар бўлмаса ҳам;

Тўртинчидан, модданинг излари, кўпинча жигарранг (“қон”), одатда жабрланувчини бўлади. Ходиса содир бўлган жойдан топилган “қон” излари бўлган пичоқлар, таёқлар ёки бошқа асбоблар, шунингдек, унинг доғларининг жойлашиши ва шакли (томчилар, чизиқлар ва бошқалар) катта эҳтимол билан безорилик қилиш усулини - жисмоний зўравонлик қўлланилганлигидан далолат беради. Қон тести қоннинг маълум бир шахсга тегишли бўлиши мумкинлигини аниқлашга, шунингдек, бундай шахснинг баъзи муҳим хусусиятларини аниқлашга имкон беради. Масалан, жабрланувчининг жинсини. Бундан ташқари, жиноятчини аниқлаш учун мос келадиган папилляр нақшнинг изи жигарранг модда билан бўялган бўлиши мумкин.

Бешинчидан, мато толалари, сочлар, бўёқ бўлаклари, тугмалар ва бошқа микроқисмлар топилганда безорилик зўравонлик усули билан содир этилганлигини аниқлашга имкон беради. Бунда соч толалари, бўёқ бўлаклари ва мато зарралари жабрланувчи ва айбланувчининг танасида, кийимларида, тугма мато толалари ва бошқа микроқисмлар ходиса содир бўлган жойда қолади.

Безорилик ҳолатларида транспорт воситаларини кўздан кечириш чоғида криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар олиниши мумкин (7,5 фоиз ҳолларда, улар қуйидагилар бўлиши мумкин:

1) жиноят қуроли;

2) безорилик содир этилган жой; транспорт воситасининг ички қисмида кўпинча:

а) жабрланувчининг мавжудлигининг излари (сочлар, мато толалари, бармоқ излари, поябзал ва бошқалар);

б) жиноятчининг жабрланувчи билан кураши излари (синган калитлар ва тутқичлар; йиртилган тугмалар; поябзал ва қонга бўялган поллар, ўриндиқлар ва бошқа нарсалар);

в) жиноят қуроли;

3) безори томонидан шикастланган мол-мулк; бунда транспорт воситасида кўпинча жиноятчи қўллаган қурол излари бўлади: тирналган жойлар, чуқурчалар, синган ойналар, орқа кўзгу ойналари юлиб олинган ва ҳоказо;

4) жиноят содир этган шахсларнинг жиноят содир этилган жойга етиб бориши ва тарк этиш воситалари; бу ҳолатда, ходиса содир бўлган жойда ёки унга яқин жойда, кўпинча, транспорт воситаси ғилдираклари излари, унинг ичида эса жиноят қуроли ва безори кийими, жабрланувчи (сочлар, толалар зарралари ва бошқалар) билан ўтказилган микрообъектлар бўлади.

Жабрланувчининг ходиса содир бўлган жойдан топилган ёки ундан олинган кийим-кечаклари ундаги моддий излар билан боғлиқ ҳолда криминалистиканинг қизиқишига сабаб бўлади: а) безори поябзали; б) жиноят воситаларидан фойдаланиш; в) микрообъектлар; баъзан жабрланувчининг кийимлари (спорт жамоалари тимсоллари, мусиқий йўналишлар, миллий либослар ва бошқалар) муайян безорилик қилишнинг мумкин бўлган сабабини ёки йўналишини очиб беради.

Тан жароҳати кўринишидаги изларга келсак (абразлар, кўкаришлар, тирналган жойлар ва бошқалар), уларнинг табиати ва жойлашуви қуйидагиларга оид версияларни яратишга имкон беради: а) жиноят усули; б) ишлатиладиган қуроллар; в) безорилар сони ва уларнинг жисмоний хусусиятлари (куч, касбий ва спорт маҳорати ва бошқалар).

Жароҳатларнинг характери ва оғирлиги дастлабки тиббий тадқиқотлар (безорилик ҳақидаги хабарни текшириш пайтида 10 фоиздан ортиқ ҳолларда тиббий тадқиқотлар ўтказилган; ва ниҳоят - суд-тиббий экспертизаси томонидан аниқланади. тиббий кўрик 80 фоиз ҳолларда ўтказилади. Инсон танасининг физиологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, тан жароҳатлари кўринишидаги излар табиий равишда ўзгаришларга учрайди (шу муносабат билан уларни аниқлаш ва қайд этиш узоқ вақтга қолдирилмаслиги керак). Мисол учун, елканинг шикастланишидан вақтинча йўқолган меҳнат қобилияти 7-10 кундан кейин тикланади.

Кўрсатувлар, қоида тариқасида, биринчи навбатда, тергов қилинаётган ходисанинг бевосита иштирокчиси сифатида жабрланувчининг онгида, шунингдек, жиноят гувоҳлари онгида шаклланади ва безорилик (унинг ташқи кўриниши, кийими, хатти-ҳаракати ва бошқалар) ва улар қилган ҳаракатлар руҳий қиёфада намоён бўлади.

Шу муносабат билан, жабрланувчилар ва гувоҳларни сўроқ қилиш безорилик терговининг дастлабки босқичида энг кенг тарқалган тергов ҳаракатларига айланади: улар барча ўрганилган жинойт ишларининг 96 фоиз ҳолатларида жабрланувчини сўроқ қилиш, 97 фоиз ҳолатларда эса гувоҳни сўроқ қилиш амалга оширилган.

Безорилик ҳолатларида кўрсатувларнинг шаклланиши, қоида тариқасида, гувоҳнинг ҳам, албатта, безорилик жабрланувчининг ҳам хотирасида ёрқин тасвирлар қолдириши билан боғлиқ. Бирок, жабрланувчининг унга нисбатан содир этилган жинойт ҳақидаги таассуротлари шунчалик кучли бўлиши мумкинки, у ҳақиқатга мос келадиган далилларни келтира олмайди. Жинойт содир этилгандан сўнг, жабрланувчи билан у безориларни биладими ёки йўқми, уларнинг сони ва бошқалар ҳақида қисқача сўроқ қилиш билан чекланиш яхшироқдир.

Жабрланувчини жинойт содир этилганидан 2-3 кун ўтиб, шок ҳолатидан қайтиб, етарли ва батафсил кўрсатув бериши мумкин бўлган пайтда сўроқ қилиш мақсадга мувофиқ. Гувоҳдан, аксинча, унинг хотирасида хотиралар янги бўлса-да, имкон қадар тезроқ далилларни олиш керак.

Моддий излар ва гувоҳларни аниқлаш учун вақт омили катта аҳамиятга эга. Жинойт қанчалик эрта очилган бўлса, жинойтчини топиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади; гувоҳлар қанчалик тез ва сифатли сўроқ қилинган бўлса, воқеа ҳақида ҳам, унинг алоҳида эпизодлари ҳақида ҳам тўлиқ ва ишончли гувоҳлик олиш имконияти шунчалик кўп бўлади.

Безорилик содир этиш ҳолати ва жинойтнинг типик излари таҳлили қуйидаги боғлиқликни кўрсатади: жамоат гавжум жойларида безорилик қилиш унинг моддий изларини аниқлаш эҳтимолини камайтиради, лекин айни пайтда гувоҳ ва шохидларнинг сони ортади. Гувоҳларни аниқлаш моддий изларни қидириш билан бир вақтда амалга оширилиши ва иккинчисини яхшироқ аниқлашга ёрдам бериши керак: жабрланувчи ва гувоҳлардан безорилик усули бўйича олинган маълумотлар моддий изларни қидиришни оптималлаштириши мумкин.

Безориликни содир этишининг асосий ҳолатлари (жой, вақт, вазият). Безориликнинг криминалистик тавсифида жинойт содир этилган вақт, жой, вазият каби ҳолатлар муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам содир этилган жинойтнинг вақти ва жойи ҳар бир жинойт ишида исботланиши лозим бўлган ҳолатлар қаторига киради [4, Б.56].

Амалиётни ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, безорилик қуйидаги жойларда энг кўп содир этилиши маълум бўлди:

- 1) кўча, ҳовли – 53 фоиздан сал кўпроқ ҳолларда;
- 2) кафе, тунги клуб - 10 фоиз ҳолларда;
- 3) жамоат транспорти ва унинг тўхташ жойи 11 фоиз ҳолларда;
- 4) кўп қаватли уйнинг кириш жойи, зинапоя, лифт - 9 фоиз ҳолларда;
- 5) дўкон – 7 фоиздан бир оз камроқ ҳолларда;
- 6) бошқа жой (парк, стадион, қурилиш майдончаси, тўхташ жойи) - 10 фоиз ҳолларда.

Юқоридаги натижалар безориликни “кўча жинойти” деб таснифлашни асослаб беради, чунки уларнинг аксарияти (73 фоиздан ортиғи) кўчаларда, ҳовлиларда, боғлар, скверлар ва майдонларда содир этилади.

Маълумки, безориликнинг ҳуқуқий табиати жамоат тартибини кўпол равишда бузишдан иборат бўлиб, жамиятга нисбатан аниқ ҳурматсизликни ифодалайди, бу безорилик содир этилган жойнинг хусусиятини белгилайди, бу қоида тариқасида, (99 фоиз ҳолларда), оммавийдир.

Аммо шуни таъкидлаш керакки, жамоат тартиби кишилар бўлмаган жойда [5, Б.20], масалан, алоҳида квартирада ёки шахсий автомобиль саломида кўпол равишда бузилиши мумкин.

Одатда жамиятдаги одоб-ахлоқ қоидаларини менсимаслик ошқора, яъни кўпчилик одамлар олдида юз беради. Бирок безорилик маҳфий тарзда амалга ошириладиган ва бир қанча вақтдан сўнг очиладиган, маълум бўладиган ҳолларни инкор этмайди. Шу боис одамлар олдида содир этилиш белгиси безорилик жинойт таркиби учун зарурий аҳамиятга эга эмас [6, Б.552].

Л.А.Есина жамоат тартиби ва жамоат тинчлиги безориликнинг бевосита объекти сифатида “фуқароларнинг ҳуқуқ нормаларида, жамоат жойларида, ижтимоий фойдали фаолият соҳасида, кундалик ҳаётда ва ҳоказоларда юридик бўлмаган характердаги бошқа нормалар билан белгиланган хулқ-атвор қоидаларига онгли ва ихтиёрий равишда риоя этиши жараёнида вужудга келадиган жамоат муносабатлари ёки манфаатлар” эканлигини таъкидлайди [7, Б.8].

Криминалистик тавсифдаги вақт, биринчидан, безорилик содир этилган вақтни, иккинчидан, уни содир этишдан олдин, вақтида ва (ёки) содир этилганидан кейин содир бўлган турли хил ҳолатларни тавсифлайди [8, Б.42].

Ушбу ҳолатларнинг вақтинчалик хусусиятлари (йил, ой, кун, соат, дақиқалар), шунингдек уларнинг кетма-кетлиги (масалан, алкоғолли ичимликлар кўпинча безорилик қилгунга қадар истеъмол қилинади) криминалистик аҳамиятга эга.

Ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, безорилик содир этилган:

- 1) тунги вақтда (соат 22:00 дан 6:00 гача) - 57 фоиз ҳолларда;
- 2) кечкурун (18:00 дан 22:00 гача) – 20 фоиз ҳолларда;
- 3) кун давомида (соат 6:00 дан 18:00 гача) – 9 фоиздан бир оз кўпроқ.

Кечкурун ва айниқса тунги вақтда безорилик ҳаракатларининг энг кўп тарқалиши, бизнингча, айнан шу даврда жиноят содир этиш учун энг қулай вазият вужудга келиши, безорилар эса, айниқса, тунги вақтда ноқонуний ҳаракатларни амалга ошириш учун энг қулай вақт бўлиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, кўрсатилган вақтда безорилик ҳаракатларининг сони, уларни содир этишнинг энг типик жойларида (кўчалар, ҳовлилар, кириш жойлари ва бошқалар) умумий сони камайганига қарамай, ортиб бормоқда.

Ҳафтанинг ойлари ва кунлари орасида безорилик ҳаракатлари сонидан алоҳида тебранишлар йўқ. Дам олиш кунлари ва байрамларда уларнинг сони бироз кўпаяди, А.А.Кузнецов тўғри таъкидлаганидек, бу одатда кўчаларда одамлар сонининг кўпайиши [9, Б.11], шунингдек, кўнгилочар жойларга ташриф буюришнинг кўпайиши билан боғлиқ.

Кўпинча безорилик қилиш вақти (соатлари, дақиқалари) маданий тадбирлар, спорт мусобақалари, митинглар, концертлар ва бошқалар каби кузатув тадбирларига боғлиқ.

Криминалистика амалиёти шуни кўрсатадики, 70 фоиз ҳолларда безорилик содир этилишидан олдин ҳар қандай гуруҳда айбдор, шу жумладан шериклар билан спиртли ичимликларни истеъмол қилиш содир бўлади.

Тадқиқот натижаларига кўра безорилик содир этилган вақт ва жой ўртасидаги қуйидаги боғлиқлик ва муносабатларни аниқладик.

- 1) кўчада ва ҳовлида содир этилган безорилик ҳаракатларининг 60 фоиздан ортиғи эрталаб соат 20:00 дан 1:00 гача бўлган вақт оралиғига тўғри келади;
- 2) кафе ва тунги клубларда 90 фоиз ҳолатлар кечки 22:00 дан 5:00 гача содир бўлади;
- 3) кириш жойлари, лифтлар ва зинапояларда безорилик ҳаракатларининг қарийб 60 фоизи соат 18:00 дан 21:00 гача содир этилган;
- 4) дўконларда кўпчилик (80 фоиздан кўпроғи) соат 21 дан 3 гача бўлган вақтга тўғри келади;
- 5) истироҳат боғларида безорилик ҳолатларининг қарийб 80 фоизи соат 23:00 дан 2:00 гача содир бўлади;
- 6) жамоат транспортида ва унинг тўхташ жойларида безорилик (90 фоиз) транспорт ҳаракатининг бутун даврида - соат 10:00 дан 23:00 гача содир бўлади;
- 7) бошқа жамоат жойларида (бозорларда, қурилиш майдончаларида, автотураргоҳларда ва бошқаларда) безорилик кўпинча кундузи содир этилади;
- 8) алоҳида хонадонларда безорилик, аксарият ҳолларда кечки пайт – 20:00 дан 22:00 гача содир этилган.

Шундай қилиб, маълум бир қонунийликни кузатиш мумкин: маълум бир типик жойларда безорилик кўпинча бир хил вақт оралиғида содир бўлади, бу эса криминалистик тавсифнинг бошқа элементлари билан алоқа ўрнатишга имкон беради.

Мисол учун, шаҳар боғида тунда содир этилган одатий безорилик, унинг бевосита содир этилишида гувоҳлар кам сонли бўлиши мумкин. Шу билан бирга, безориларнинг жиноят содир этилган жойга етиб бориши ва ундан чиқиб кетиш излари, шу жумладан гувоҳларнинг мавжудлиги характерлидир, чунки ҳолатларнинг ярмидан кўпи (55 фоиз безорилик жиноят содир этилган ҳудудда яшамайдиган шахслар томонидан содир этилади.

Шу муносабат билан, безорилик содир этиш вақти кўпинча маълум даражада жамоат транспортининг ишлаш режимига, хусусан, электр поездлари, автобуслар ва бошқа транспорт турларининг келиш, тўхташ ва жўнаш вақтига (айниқса, охириги рейсларга) боғлиқ бўлади. Криминалистика амалиёти шуни кўрсатадики, 10 фоиздан ортиқ ҳолларда моддий излар ходиса содир бўлган жойга туташ ҳудудда, шу жумладан жамоат транспорти бекатларида топилади.

Жиноят содир этилган вақтнинг жамоат транспортининг ишлаш режимига боғлиқлиги, шунингдек, безорилик, асосан, (70 фоиз ҳолларда) алкоғолли мастлик ҳолатидаги шахслар томонидан содир этилганлиги билан тасдиқланади. Шахсий транспорт воситаларидан бундай шахслар жиноят содир бўлган жойга олиб бориш ва уйга қайтиш учун камдан-кам ҳолларда фойдаланадилар.

Безорилик содир этилган жой у содир этилган вазиятга бевосита таъсир қилади, бу бир қатор ҳолатлар билан тавсифланади, улар орасида қуйидагилар ажралиб туради:

а) яқин атрофда рухсат этилмаган шахсларнинг мавжудлиги (йўқлиги) (ҳуқуқбузар ва жабрланувчидан ташқари); б) ёруғлик даражаси.

Бегона шахсларнинг мавжудлигида безорилик содир этилган вазиятни тавсифловчи муҳим ҳолатдир. Тадқиқот шуни кўрсатадики, фақат 5 фоиз ҳолларда безорилик жуда кўп инсонлар (стадион, бозор ва бошқалар) бўлган жойларда содир этилади; анча тез-тез (ярим ҳолларда) - оз миқдордаги инсонлар билан (автобус бекати, дўконда навбат, кўчада бир нечта ўткинчилар ва бошқалар) ёки бегона шахслар йўқлигида – 45 фоиз ҳолларда. Бунинг сабаби бизнинг фикримизча, жиноятчининг нафақат жамоат тартибини кўпол равишда бузиш ва жамиятга нисбатан очиқ-ойдин ҳурматсизлигини кўрсатиш, балки ўз қилмиши учун жавобгарликдан қочиш истаги билан изоҳланади.

Безорилик содир этиш учун қулай шарт-шароит белгиларини ўрганиш кўриб чиқиладиган жиноят турини содир этишнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқишда қўл келади.

Шундай қилиб, безорилик содир этилишининг асосий ҳолатлари (вақт, жой, вазият) ўртасида маълум боғлиқлик ва алоқаларни кузатиш мумкин: безорилик кўпинча кўчаларда, жамоат транспорти бекатларида, ҳовлиларда, тунги клубларда, кафеларда, кириш жойларида, турар-жой бинолари (80 фоиз ҳолларда); кечкурун ва кечаси кам ёруғликда; бир нечта бегоналар иштирокида ёки уларсиз - 95 фоиз ҳолларда содир бўлади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Халқ сўзи газетаси, 2017 йил 16 июнь, № 119 сон, 2-бет.
2. Зуев.Е.И. Криминалистическое понятие микрообъектов, особенности их обнаружения, фиксации и исследования//Криминалистика. Актуальные проблемы. – М., 1988. – С. 79. Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-professora-e-i-zueva-v-razvitii-tehniko-kriminalisticheskikh-sredstv-i-priemov-ih-realizatsii-v-raskrytii-prestupleniy/viewer>
3. Захаревский В.И. Характеристика и методы разрешения следственных ситуаций по делам о хулиганстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1990. 15.
4. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 82-модда 1-қисми 2-банди. <https://lex.uz/docs/111460>
5. Борисов С.В. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14; Овчаренко Е.И. Указ. соч. С. 39-40; Фомин В.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 20 и др.
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар махсус қисм, Тошкент – 2021 йил, 552-бет
7. Есина Л.А. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских побуждений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 8.
8. Колесниченко А.Н., Коновалова Е.В. Криминалистическая характеристика преступления. С. 42.
9. Кузнецов А.А. Особенности расследования группового хулиганства. С. 11.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz